

NORMAL AND PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Луцкая И.К.

доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования

Лопатин О.А.

старший преподаватель кафедры терапевтической стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования

QUALITY MONITORING IN AESTHETIC DENTISTRY

Lutskaya I.

professor of Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk

Lopatin O.

the assistant of Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education, Minsk

Аннотация

Статья посвящена улучшению контроля качества работы в эстетической стоматологии. На основании представленных клинических случаев и результатов научных исследований сделаны выводы, свидетельствующие об улучшении контроля качества реставраций, профессиональной гигиены и имплантации с помощью цифровой дентальной макрофотографии. Фоторегистрация обеспечивает контроль качества в стоматологии и помогает в достижении модели конечных результатов.

Abstract

The article is devoted to the improvement of quality control in aesthetic dentistry. Conclusions, made on the basis of the clinical cases and research, show improving the quality control of restoration, professional hygiene and implantation, using digital dental macro photography.

Ключевые слова: макрофотография, визуализация, эстетическая стоматология, адгезивный протез, имплантат.

Keywords: macrophotography, visualization, aesthetic dentistry, adhesive denture, implant.

Введение

Модель конечных результатов в здравоохранении служит цели максимального восстановления здоровья пациента в целом и поврежденных органов (систем) в частности.

Особенностью эстетической стоматологии является возможность визуальной оценки, причем, не только итога, но и каждого этапа работы, начиная с диагностического поиска и завершая оценкой отделенных результатов лечения.

Обследование полости рта включает тщательный осмотр зубных рядов, пародонта и слизистой оболочки с применением как простых оптических систем (моно- и бинокулярных луп), так и сложных устройств (внутриротовая камера, микроскоп), которые позволяют повысить точность оценки контролируемых параметров.

Современные стоматологические материалы, обладающие высокими эстетическими качествами, способны удовлетворить самые взыскательные запросы специалистов. С другой стороны, требования, предъявляемые к качеству эстетического реставрирования зубов, повышают ответственность врача-стоматолога за выполняемую работу. Эффективное лечение кариеса зубов на самых ранних стадиях развития патологического процесса при очаговой деминерализации эмали зуба и современные методы профилактики кариеса нуждаются в точной

детализации с целью диагностики и дифференциальной диагностики очагов поражения эмали. Правильный эндодонтический доступ и визуализация всех устьев корневых каналов исключительно важны для успешного эндодонтического лечения и могут быть осуществлены с помощью оптических устройств. Терапия болезней пародонта также требует качественного и высокодетализированного обзора операционного поля. Использование увеличительных оптических систем улучшает визуализацию, что повышает качество диагностики и лечения. Детализация операционного поля позволяет выявить невидимые невооруженным глазом поражения и дефекты, что приводит к повышению качества клинической помощи.

Кариес, некариозные поражения, трещины эмали, дентина и другие дефекты зубов и реставраций могут быть более тщательно диагностированы и точно оценены с помощью увеличительных оптических устройств. Имеются данные об улучшении качества диагностики и лечения, когда были использованы лупы для оценки реставраций и поражений жевательных зубов. При использовании увеличения улучшается качество полировки и краевого прилегания реставраций. Увеличительные системы помогают в обнаружении изменений цвета реставраций, которые часто трудно отличить от естественных поверхностей зубов.

Лупа помогает врачу-стоматологу обнаружить кариес корня, поддесневые зубные отложения и отложения в межзубных промежутках. Как правило, это трудно сделать, имея даже адекватное освещение, так как налет сливается с окружающей поверхностью эмали и цемента. Увеличение значительно облегчает обнаружение зубных отложений.

Еще одно преимущество использования оптических систем важно для врачей-стоматологов, страдающих пресбиопией. Увеличение позволяет читать маркировку на градуированном пародонтальном зонде без ущерба для осанки оператора. Улучшение визуализации маркировки зонда обеспечивает более качественное документирование глубины зубодесневых карманов и оценку результатов пародонтологического лечения.

Увеличение изображения при изучении рентгеновских снимков позволяет обнаружить изменения плотности и поражения кости и твердых тканей зубов, которые не могут быть определены невооруженным глазом.

При осмотре пациента стоматолог изучает цвет, текстуру, анатомические особенности слизистой оболочки и мягких тканей полостей рта. Любые изменения в этих структурах эффективно определяются с помощью увеличительных оптических устройств. Если необходимо документировать имеющуюся клиническую картину и сохранить изображение зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта, то целесообразнее использовать цифровой фотоаппарат с макровспышкой и макрообъективом, имеющий фокусное расстояние порядка 100 мм.

Целью настоящего исследования является оценка качества эстетических работ в стоматологии путем фоторегистрации.

Объект и методы исследования

Объектом исследования служили 350 зубов у 121 пациента, 9 одноэтапных базальных имплантатов, несъемный металлокерамический протез, установленный на имплантатах, 145 фотографий процесса установки имплантатов.

Для фоторегистрации использовался фотоаппарат Pentax K5 – зеркальная цифровая фотокамера

с автоэкспозицией и автофокусом, имеющий КМОП матрицу, размер $23,7 \times 15,7$ мм, эффективная емкость 16,28 млн. пикселей. Разрешение фото до 4928×3264 пикселей. Фотоаппарат оснащен функцией оптической стабилизации. Чувствительность ISO 80 – 51 200.

Кольцевая вспышка Pentax AF 080C имеет автоматический режим синхронизации TTL. Ведущее число 8 м при ISO 100.

SMC Pentax D FA Macro 100 F2,8 WR светосильный автофокусный макрообъектив. При использовании с цифровой зеркальной камерой Pentax K5 этот объектив обеспечивает фокусное расстояние, эквивалентное 153 мм в формате 35 мм, что позволяет фотографу легко получить макрофотографии с крупным масштабом 1:1, не слишком приближаясь к объекту. Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,303 м.

При фотографировании объектов исследования в режиме макросъемки с кольцевой вспышкой использовался режим ручных установок «М» с параметрами диафрагмы 22, выдержка составляла 1/125 секунды, ISO 100. Использовалась точечная автоматическая фокусировка на объекте. Фотосъемка осуществлялась с рук, без применения штатива.

Фотографирование выполняется, начиная с первого этапа работы с пациентом – диагностического поиска. После завершения опроса врач-стоматолог производит осмотр. Применение фоторегистрации обеспечивает несколько положительных моментов. Во-первых, значительное увеличение размеров объекта позволяет рассмотреть мелкие детали. Во-вторых, сам пациент, ассистент, при необходимости – консультант, способны оценить исходную клиническую ситуацию. Далее, сохраняется возможность визуального сравнения картины с результатами лечения и состоянием в отдаленные сроки. Так, при фотосъемке зубов выявляются невидимые глазом трещины, незначительных размеров и интенсивности окраски пятна, изменения рельефа поверхности (рис. 1).

Рисунок 1 – Изменения рельефа поверхности зуба

Регистрируется наличие зубного налета в области шейки зуба, состояние поверхности корня при рецессии десны (рис. 2).

Рисунок 2 – Состояние поверхности корня при рецессии десны

Фотография исходного состояния зубных рядов и пародонта облегчает процесс планирования хирургического вмешательства, например, выбора имплантатов и метода их установки.

Результаты исследования

В терапевтической стоматологии фотографии отдельных этапов работы осуществляют важнейшую функцию – своевременное выявление возможных ошибок и осложнений. Поэтому они выполняются на всех этапах работы. Так, фоторегистрация обеспечивает планирование оптимальных размеров и форм реставрации. Причем, манипуляции производятся после механической обработки зуба, что

повышает качество определяемых параметров. Фотография позволяет оценить правильность наложения коффердама.

Формирование эстетических реставраций требует конкретного дизайна препарирования зуба, в ряде случаев, мелкие и сложные детали требуют увеличения для визуальной оценки. Именно такие возможности обеспечивает фотографирование отпрепарированных участков. Так, изготовление адгезивного мостовидного протеза предусматривает подготовку полостей для фиксации армирующей ленты. Площадь их измеряется, а углы и выступающие края должны быть сглажены. Соблюдение данных требований отражено на фотографии (рис. 3).

Рисунок 3 – Подготовка полости для фиксации армирующей ленты

Следующий снимок отражает послойное моделирование реставрации вначале опакowymi, а затем эмалевыми оттенками (рис. 4).

Рисунок 4 – Послойное моделирование реставрации

Увеличение изображения после фотосъемки позволяет оценить качество поверхности, в том числе – границы «пломба-зуб».

Цифровая фотография позволяет выявить большее количество дефектов по сравнению с

осмотром невооруженным глазом. Результаты сравнительного анализа дефектов реставраций представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ дефектов реставраций с помощью цифровой дентальной макрофотографии

Наименование признака	Реставрации, изготовленные ранее без применения оптических устройств n=190, %	Реставрации, изготовленные ранее с применением оптических устройств n=146, %
Отсутствие дефекта	3,2	58,2
Кариес	8,4	0
Дефект пломбы	31,6	6,2
Отсутствие краевого прилегания	29,5	0
Избыток материала на границе пломба-зуб	2,1	0
Шероховатая поверхность пломбы	35,6	25,2

Исследование выявило значительно более высокое качество реставраций, изготовленных ранее с использованием оптических устройств по сравнению с реставрациями, изготовленными в отдаленные сроки без применения оптики. Диагностика с помощью макрофотографии выявила большую степень тяжести дефектов у реставраций, изготовленных ранее без применения увеличительных устройств.

В практике хирурга-стоматолога фоторегистрация приобретает особое значение, позволяя не только в увеличенном виде оценивать детали операционного поля, но также обосновано документировать показания к выбору хирургического вмешательства и этапы его выполнения.

Пациентка А., 74 лет, обратилась в хирургический кабинет 8-й ГКСП г.Минска с жалобами на эстетический дефект зубного ряда нижней челюсти, подвижность и периодические боли в сохранившихся зубах. Подвижность 47, 46, 45, 43, 42, 41, 31,32, 33, 34, 35 зубов III степени.

Предполагается удаление указанных зубов с последующей установкой девяти имплантатов и немедленным протезированием.

После удаления подвижных зубов осуществлялся гемостаз, и предварительно тонким спиральным сверлом намечали позицию верхушки имплантата (рис. 5).

Рисунок 5 – Маркировка позиции имплантата

Винтовые имплантаты вживлялись в лунку посредством имплантовода вручную (рис. 6).

Рисунок 6 – Введение винтового имплантата

После проведения тщательного гемостаза края раны сводили и зашивали узловыми швами (рис. 7).

Рисунок 7 – Установленные имплантаты

Сразу после оперативного вмешательства начинается ортопедический этап работы. Сняты оттиски полиэфирным материалом для изготовления несъемной цельнолитой конструкции (рис. 8).

Рисунок 8 – Каркас металлокерамической конструкции

В течение 3-х дней работа была изготовлена и зафиксирована на постоянный цемент.

Показанием к непосредственной (сразу после удаления зуба) операции одноэтапной установки имплантатов служит нежелание пациента носить съемные протезы из эстетических соображений («ассоциация со старением в условиях высокой социальной активности»). При этом наличие зубов гарантирует присутствие достаточного объема альвеолярной кости, а непосредственная имплантация предотвращает резорбцию альвеолярного края в послеоперационном периоде.

Кроме того, на нижней челюсти открытую придесневую часть имплантата не видно даже при смехе и разговоре, при этом имеется возможность гигиенического очищения области вокруг протеза.

Удалению зубов предшествует иссечение эпителиального края десны от уровня верхушки межзубных сосочков до дна десневых карманов. Таким образом, устраняются инфицированные участки слизистой оболочки, и формируются лоскуты для оптимального заживления раны.

Тонким спиральным сверлом (диаметром 1-2 мм) намечают позицию верхушки имплантата. Целью первичного препарирования является определение глубины костного ложа.

Использование одноэтапных базальных имплантатов (диаметр 3 мм, длина 10, 12 и 15 мм) предполагает формирование костного ложа после первичного препарирования.

Имплантат в стерильных условиях извлекают из упаковки и соединяют с адаптером, вводят в подготовленный костный канал.

Раневая поверхность закрывается при помощи сведения краёв и ушивания узловатыми и П-образными швами.

Ортопедическое планирование включает определение места расположения имплантатов, оптимальной высоты искусственных коронок и возможность гигиенического ухода за протезом.

Немедленная нагрузка требовала равномерного распределения жевательных сил между всеми установленными имплантатами. Поэтому металлический каркас моделировался таким образом,

чтобы эластичная деформация конструкции при действии жевательных движений предотвращалась путем стабильного и равномерного распределения нагрузки между её элементами.

В лаборатории изготавливали керамическую облицовку протеза. Последний фиксировали в полости рта на постоянный цемент Fuji plus, так как временная цементировка на цемент типа TempBond не рекомендуется.

Заключение

Современные цифровые фотоаппараты при макросъемке дают высокодетализированное изображение, увеличивающее объект в несколько десятков раз без потери качества. Это позволяет выявить дефекты и нарушения, невидимые невооруженным глазом. Статичное изображение значительно облегчает процедуру обследования и диагностики. Цифровая денальная макрофотография улучшает контроль качества работы в эстетической стоматологии и может быть использована на всех этапах диагностики, лечения и оценки результатов при изготовлении реставраций, осмотре слизистой оболочки, пародонтологическом вмешательстве и имплантации.

Список литературы

1. Луцкая, И.К. Обоснование выбора оптических устройств в терапевтической стоматологии / И.К. Луцкая, О.А. Лопатин // Мед. новости. – 2012. – № 8. – С. 62–65.
2. Питижан, Б. Введение в технику фотографирования в полости рта / Б. Питижан // ДентАрт. - 1999.- №2.- С. 59-67.
3. Ahmand, I. Digital dental photography. Part 10: printing, publishing and presentation / I. Ahmand // Br. Dent. J.- 2009.- Vol. 207, № 6.- P. 261-265.
4. Color accuracy of commercial digital cameras for use in dentistry / A.G. Wee [et al.] // Dent. Mater. - 2006.- Vol.22, №6.- P. 553-559.
5. Bengel, W. Digital photography in the dental practice – an overview. II / W. Bengel // Int. Comput. Dent. - 2000 May.- Vol.3, № 2.- P. 121-132.